

BO'SH OZLASHTIRUVCHI O'QUVCHILARNING BILISH JARAYONLARINI TASHXISLASH

Navbaxor Salayeva

Xorazm viloyati XTXQTMO hududiy markazi
“Pedagogika va psixologiya, ta’lim texnologiyalari”
kafedrasini mudiri, ps.f.n.

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada maktab o'quvchilarining bilish jarayonlarini tashxislashda qo'llaniladigan usul va vositalar o'z ifodasini topgan. Maqolada bo'sh o'zlashtirish sabablari va ularni bartaraf etish usullari keltirib o'tilgan.*

***Kalit so'zlar :** diqqat yetishmasligi sindromi, giperaktivlik, impulsivlik, bo'sh o'zlashtirish, nutqiy buzilishlar.*

***Annotation.** The reasons of poor progress and the ways of correction of cognitive process of junior school pupils are considered in the given article. Psychological peculiarities of children with Attention Deficit Disorder and hyperactivity are investigated.*

***Key words:** cognitive process, school pupils, article. Psychological peculiarities, hyperactivity, investigated.*

***Аннотация.** В статье рассматриваются причины неуспеваемости и способы коррекции познавательного процесса учеников младшего школьного возраста. Исследуются психологические особенности детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности.*

***Ключевые слова:** синдром нехватки внимания, гиперактивность, импульсивность, неуспеваемость, рече-вые расстройства.*

Kirish. Bo'sh o'zlashtiruvchi o'quvchilarning psixologik xususiyatlari, ularning o'quv-biluv faoliyatini amalga o'shishdagi o'ziga xosliklar ham chet ellik hamda mamlakatimiz psixologlari tomonidan tatqiqot ob'ekti sifatida o'rganilgan. Ilmiy tatqiqotlar natijasida keltirilgan

xulosalar o'quvchilarning o'quv motivlari, o'quv topshiriqlar, baho olishga bo'lgan ishtiyoq va xohish, o'quvchining ta'lim olishga bo'lgan munosabati, layoqati, uquvlilik darajasi va tirishqoqlik kabi masalalar ham o'z ifodasini topgan.

Bo'sh o'zlashtiruvchi o'quvchilar haqida fikr yuritganda, dastlab ulardagi bilish jarayonlari tavsifiga diqqat qaratish kerak. E.G'.G'ozievning "Tafakkur psixologiyasi", "Psixologiya metodologiyasi" risolasi, M.G.Davletshinning "Yosh va pedagogik psixologiya" darsligi, Sh.A.Do'stmuhamedovanning "O'qituvchilarning o'quv faoliyatlarini boshqarish psixologiyasi" uslubiy qo'llanmasida ushbu muammoli masala o'z ifodasini topgan.

E.G'.G'oziev o'quvchilarning bilish faoliyatini tashxislashda muhim bo'lgan komponentlar bilan bir qatorda bo'sh o'zlashtirishning asosiy sabablari ham mavjudligini ta'kidlab o'tgan. O'quvchilar sinfida bo'sh o'zlashtiruvchi o'quvchilar mavjud

bo'lsa, ularning bilish jarayonlaridagi muammolar, kamchiliklar ularning sinfdoshlaridan orqada qolish jarayonini yuzaga keltiradi. Bu esa sinfning sifat ko'rsatgichiga bevosita salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli, maktab o'quvchilaridagi bo'sh o'zlashtirish sabablari va o'quvchilarning psixologik xususiyatlarini o'rganish, ularning bilish jarayonini korrektsiya qilish pedagogik psixologiya yonalishidagi dolzarb masalalardan biridir. E.G'ozievning fikricha, bo'sh o'zlashtiruvchi o'quvchilarni shartli ravishda, pedagogik qarovsizlar o'quvchilar; intellektual sustlar; uquvchanligi past o'quvchilarga ajratish mumkin.

-Birinci toifaga mansub o'quvchilarning orqada qolishining asosiy sababi bilim zahirasi yetarli bo'lmagan, noqulay pedagogik sharoit, "minimal me'yor" talablariga javob bermaslikdir. Shu sababli, bu toifaga o'qishni xohlamaydigan va o'quv faoliyati usullarini egallamagan o'quvchilar kiradi.

-Ikkinchi toifadagi o'quvchilarning bo'sh o'zlashtirishiga ijtimoiy va

pedagogik omillar ta'sir qiladi, bular bolada bilish va intellektual faollikning shakllanishiga to'sqinlik qiladi.

-Uchinchi toifadagi o'quvchilar kam xarakter, kamgap, tortinchoq, sust, uquvlik darajasi pastligi bilan ajralib turadi. Pedagog va psixologlar tomonidan maktab yoshidagi o'quvchilarning bo'sh o'zlashtirishni sabalari o'rganilgan bo'lib, quyida ularning asosiylari keltirib o'tamiz:

1. Pedagogik sabablar-O'quvchilarda o'quv motivlarining to'liq shakllanmaganligi. O'qituvchi tomonidan dars berish darajasining pastligi. O'qituvchining o'quvchilarga nisbatan salbiy munosabatda bo'lishi. O'qituvchi tomonidan o'quvchining individual- tipologik xususiyatlarning inobatga olinmasligi hamda o'quvchilarga individual yondashmasliklikdir.

2. Psixologik sabablar- O'zini- o'zi ixtiyoriy boshqarish usullarining shakllanmaganligi. Oquvchining diqqat ko'lamining torligi. Diqqatining tarqoqligi va beqarorligi. Mexanik yoki uzoq muddatli xotiraning pastligi. O'ziga -o'zi past baho berishi hamda uquvsizlikni ko'rsatish mumkin.

3. Neyrofiziologik sabablar-Bilish jarayonidagi nuqsonlar, ko'rish, eshitish hamda nutqidagi kamchiliklar, barmoqlardagi mayda motorikaning sust rivojlanganligi. umumiy intellektidagi kamchilik va muammolar shular jumlasidandir.

E.G".G'oziyevning bo'sh o'zlashtiruvchi o'quvchilarning yoshga oid o'ziga xosligi haqidagi tadqiqotlarida aniqlanishicha, bo'sh o'zlashtirish va o'ziga xos xulq-atvor, ko'p holatlarda, o'quv yilining boshida namoyon bo'lib, 1- sinfning boshidayoq 25-30% o'quvchilar o'qish, yozish va hisoblashni bo'sh darajada o'zlashtirishlarini ko'rish mumkin. Nutqi va sensomotorikasining rivojlanishi orqada qolgan bolalarga boshlang'ich sinfdayoq o'qituvchi tomonidan alohida e'tibor qaratilishi lozim, aks holda, ular o'qish va yozish ko'nikmasini egallay olmay qolishlari mumkin. Bu, ayniqsa, o'quvchining o'z ona tili va chet tillarni o'zlashtirishida jiddiy muammolarga sabab bo'ladi.

Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda umumiy orqada qolishning pedagogik- psixologik tipologiyasini ko'rib chiqamiz. Ularni shartli ravishda A,B,D tiplarga ajratamiz. A-tipdagi bola, o'quv faoliyatida harakatchanligi bo'sh darajada bo'ladi. Bunday vaziyatda o'quvchi haqida shunchaki" ishlamaydi";

B-tipdagi bola, o'quv faoliyatida kam samaraga erishadi. Bunda o'quvchi o'quv topshiriqlariga ko'p mehnat va kuch ishlatadi, lekin uddalay olmaydi; D-tipdagi bola, o'quv faoliyatida kam harakatli va kam samaraga erishadigan bolalar.

Yuqoridagi har bir xulq- atvor toifalari ichida yana quyidagi psixologik- pedagogik toifalarni ko'rish mumkin.

Birinchi toifadagilar uchun quyidagilar xos:

- Maktabda turli ko'rinishdagi faolliklarga qaratilgan yaqqol namoyon bo'luvchi yo'nalganlik bilan bir qatorda, o'qishga nisbatan mustahkam motivlarning yo'qligi;

- hissiy – irodaviy sohada alohida funktsiyalarning biroz buzilishi;

- hissiy- irodaviy soha rivojlanishining orqada qolishi;

O'quv faoliyatida kam harakatli bolalarning umumiy xarakter belgilari quyidagicha: o'quv materiallarini idrok etishda diqqat qilmaslik , darsga qatnashmaslik yoki yaqqol intizomsiz xulq- atvor, topshiriqni juda sekin bajarish.

O'quvchining o'quv faoliyatiga sarflaydigan qunt va kuchi juda cheklangan vaqtiga yetadi. Shu bilan birga , bu toifadagi o'quvchilar bilish jarayonlarining darajasi maktab dasturini qoniqarli darajada o'zlashtirishlari uchun yetarlidir. Xulq- atvor ustunlik qiluvchi motivlarini o'zining obro'li tengdoshlari tomonidan tan olinishida , faollik va amaliy faoliyatda o'z shaxsini namoyon etish ehtiyojida ko'rish mumkin. Bu ehtiyojni o'quv faoliyatida qondira olmaydi, shuning uchun bola o'z shaxsini turli xildagi maktabdan tashqari mashg'ulotlarda ko'rsatishga harakat qiladi. Maktab ta'limi motivining shakllanmaganligiga sabab ota- ona tomonidan e'tibor yetishmasligi, unga o'qituvchilar tomonidan individual

yondashuvning yo'qligi, tez va sezilarli natija berishda o'z amaliy faoliyatini ko'rsatishga harakat qilishda tarbiyaviy xolatiga suyana olmasligidir.

Ikkinchi toifadagilar uchun quyidagilar xos:

- bilish qobiliyatlarini rivojlanishining bo'sh darajasi;
- asab tizimining inertligi;
- uzoq vaqt davom etgan kasallik yoki oilada nosog'lom turmush tarzi sabab o'qishdagi uzilishlar. O'quv faoliyatida kam samaraga erishuvchi bolalarning asosiy xulq-atvori belgilari: bola juda ko'p kuch sarflaydi, lekin topshiriqni bajarishning uddasidan chiqolmaydi. Bu toifadagi bolalarni ajratib turuvchi belgi- bilish qobiliyatlari yetarli darajada rivojlanmaganligiga qaramay, o'qishga xoxishning yaqqol nomoyon bo'lishidir. Odatda, bunday xolat 1- sinfda kuzatiladi. O'quvchilar bolaning maktabga tayyor emasligini, xususan, o'qishni bilmasligi, son va harflarni tanishmasligi, hayotiy tasavvurlar zahirasing chegaralangani, eng oddiy materialni tushunmasligini bot- bot takrorlaydi.

Shunga qaramay, bola topshiriqni bajarishga harakat qiladi. Odatda bilish jarayoni qobiliyatining yetarli emasligi sababli boladagi nutqiy va hissiy tajribaning qashshoqligi, otanonaning madaniyat darajasi, otanonalik muxabbati va g'amxo'rligining yetishmasligi yoki bosh miyaning kichik jarohati va boshqa sabablar bilan bog'liqdir.

Uchinchi toifadagilar uchun quyidagilar xos:

- o'quv faoliyatining bo'sh samaradorligi tufayli yuzaga keladigan bo'sh intensivlik;
- maktab ta'limining boshlang'ich bosqichidagi bo'sh intensivlik bilan shartlangan o'quv faoliyatining bo'sh samaradorligi;
- Bir vaqtning o'zida o'quv faoliyatida bo'sh jadallik va bo'sh samaradorlik alomatlarining namoyon bo'lishi.

Bo'sh o'zlashtirishni keltirib chiqaruvchi omillardan yana biri bu kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda diqqat yetishmasligi sindromi va giperaktivlik bo'lib, bu muammo chuqur o'rganishni talab etadi, chunki ushbu muammo o'quvchilarda o'quvch

faoliyatini amalga oshirish, bilish jarayonlarining rivojlanishi, muloqot ko'nikmalarining shakllanishi, xulq-atvor me'yorlarini o'zlashtirishda bir qator qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Dars vaqtida bunday bolalar topshiriqni bajarishi juda qiyin kechadi, chunki ular ishni tashkil qilish va tugutishga qiynaladilar, topshiriqni bajarish jarayonida tezda chalg'iydi. Ularning o'qish va yozish malakasi tengdoshlarinikiga nisbatan bo'shdir. Ularning yozuvlari pala-partish va diqqatning yetishmasligi, o'qituvchining ko'rsatmasini bajarmalik yoki o'ylab topish natijasi bo'lmish xatolar bilan tavsiflanadi.

Ushbu yonalish bo'yicha M.G.Davletshin va S.To'ychiyevaning tadqiqatlari natijalariga ko'ra, bu bolalarning xatti-harakatida muammolar bog'cha davridayoq yuzaga keladi, bundan tashqari idrokdagi qiyinchiliklar aniqlangan bo'lib, ularda nutqiy buzilishlar, disgrafiya, disleksiya, motorika, sensomotor koordinatsiya va qo'l harakatining epchilligida nuqsonlar kuzatiladi. Sh.Do'stmuhamedova tomonidan diqqat yetishmovchiligi

sindromi va giperaktiv bolalarda nutq faoliyatining o'ziga xosliklari tadqiq etilgan bo'lib, olingan natijalarga ko'ra, olimaning ta'kidlashicha, ushbu bolalarning nutqi o'ziga xos jihatlarga egadir. Ya'ni bolalarda aynan idrok, diqqat, tafakkurning bo'sh darajasi, grammatik qurilishini tushunishning buzilganligi, birlik va ko'plikdagi so'zlarni qo'llashda noaniqlik, matni tushunish va aytib berishda fikriy nuqsonlar, grammatik qurilishni noaniq qayta tiklash (imitatsiya) va nomlar variatsiyasini noto'g'ri ajratish kabilar aniqlangan. Jumladan, bolalarning nutqiy ko'rsatkichlari bilan bilish sohasining o'ziga xosligi o'rtasida ahamiyatli korrelatsion aloqaning mavjudligi aniqlangan. Bu holat esa ushbu toifadagi bolalarning nutqi va psixik jarayonlarini bir butunlikda rivojlantirishga qaratilgan dasturlarni ishlab chiqish zaruratini paydo qiladi.

Bilish jarayonidagi yaqqol buzilishlar eshituv organidagi buzilishlar bilan bog'liq. Eshituv organidagi o'zgarishlar ketma-ketlikdagi tovushlar qismlaridan iborat bo'lgan tovushlar kompleksini to'g'ri

baholay olmaslik va ko'ruv idrokidagi kamchiliklar, tushunchalarning hosil bo'lishidagi qiyinchiliklar tafakkurning infantilligi va noaniqligi kuzatiladi. Agar nutqning boshqaruv funksiyasi buzilgan bo'lsa, bu holda kattalarning nutqi bolaning faoliyatini boshqarishda kamdan-kam ta'sir ko'rsatadi. Bu esa u yoki bu aqliy operatsiyalarni ketma-ket bajarishdagi qiyinchiliklarga olib keladi. Bola o'zining xatolarini sezmaydi, so'nngi topshiriqni unutadi, ikkichi darajali assotsiatsiyalarni to'xtata olmaydi.

Ayniqsa, diqqat tanqisligi sindromi va giperaktivlik mavjud bo'lgan bolalarda tez-tez shunday nutqiy buzilishlar bo'ladi, ya'ni nutqning rivojlanishida orqada qolish, artikulatsion apparat motor funksiyasining yetishmovchiligi, nutqning ortiqcha sekinlashuvi yoki, aksincha, tezligi, duduqlanish, tovushning va nutqiy nafasning buzilishidir. Bu buzilishlar nutqning tovush talaffuzi qismi, uning fanatsiyasi, lug'ati va sintaksisning cheklanganligi, semantikaning yetishmasligi bilan shartlanadi.

Demak, bo'sh o'zlashtiruvchi o'quvchilarning boshqa toifalariga

nisbatan, diqqat tanqisligi sindromli va giperaktiv o'quvchilarda turli xil nutqiy muammolar, diqqatning barqaror emasligi, idrokdagi kamchiliklar chet tillarni o'zlashtirishda ko'proq qiyinchiliklarni keltirib chiqarib, ushbu toifadagi o'quvchilar ta'limi alohida e'tiborni talab etadi. Bu esa ularga ta'lim berish jarayonini qiyinlashtiradi va pedagogni bunday bolalarga yordam berish usullarini qidirishga majbur qiladi. Birinchi bosqichda individual, keyin esa guruhliy ish amalga oshirilishi mumkin. Ushbu toifadagi bolalarni mualliflar shartli ravishda quyidagi guruhlarga bo'ladi: vizual jihatdan rivojlangan, biroq eshitish ko'nikmalari bo'sh, vizual ko'nikmalari bo'sh, biroq eshitish ko'nikmasi rivojlangan bolalar, ikkala ko'nikmalari bo'sh rivojlangan bolalar.

Bola topshiriqni bajarayotgan vaqtda pedagog yoki kattalar bolaning o'quv harakatlarini bosiq ovoz bilan izohlab, nazorat qilib borishlari muhim hisoblanadi. O'quv mashg'ulotlarini tashkil qilishda o'qituvchilar ushbu sindromli o'quvchilarga alohida e'tibor

qaratishlari zarur bo'ladi. Jumladan, dars davomida bolaning diqqatini chalg'ituvchi omillarni kamaytirish va bolani o'qituvchi qarshisidagi qatorga, ya'ni o'qituvchiga yaqinroq partaga o'tkazish, darsda berilayotgan topshiriqlarni doskaga yozib qo'yish, ma'lum vaqt oralig'ida faqat bitta topshiriq berish, katta topshiriqlarni qismlarga ajratib berish va har bir qismni bajarilishini nazorat qilish

kerak. Bola bilan muloqotning emonsional bir maromda bo'lishi, doimiy ravishda rag'batlantirib borish bolaning bilim olishga bo'lgan motivatsiyasini mustahkamlashga yordam beradi. Shunday ekan, ushbu sindrom qanchalik ertaroq aniqlansa va psixokorreksion, rivojlantiruvchi tadbirlar amalga oshirilsa, ular yaxshi o'zlashtiruvchi tengdoshlari qatoridan joy olishi ta'minlanadi.

Foydalangan adabiyotlar:

- 1.M.G.Davletshi.S. To'ychiyeva.Yosh va pedagogik psixologiya.T.:2004
- 2..E.G'.G'oziyev. Tafakkur psixologiyasi.T.:Universitet.2006.
- 3.E.G'.G'oziyev. Psixologiya fani metodologiyasi.T.: Universitet.2002
4. Sh.A.Do'stmuhamedovaning "O'qituvchilarning o'quv faoliyatlarini boshqarish psixologiyasi" T.: 2000.